

ДМИТРО ГОРДІЄНКО

ЧАС ТА ОБСТАВИНИ КАНОНІЗАЦІЇ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

DOI: 10.5281/zenodo.15163694

Княгиня Ольга, безперечно, належить до найзагадковіших і найпривабливіших постатей східноєвропейського середньовіччя. Вона здавна звертала і привертає до себе увагу дослідників, однак більшість питань її біографії та образу в східнохристиянській культурі, попри численну історіографію, так і залишаються дискусійними.

Безпосередньо питання часу та обставин канонізації княгині Ольги порушили у своїх працях А. Лаушкін, О. Лосева та Н. Верещагіна. Так, А. Лаушкін відмічає, що “безсумнівні ознаки” церковного прославлення Ольги як і Володимира фіксуються лише з XIV ст.¹ Г. Подскальськи, Н. Верещагіна та В. Ричка відносять початок становлення культу Ольги до часу правління Володимира, тим самим говорять про княгиню як першу у пантеоні власне київських святих². Що ж до часу церковної канонізації, дослідники відносять її загалом на XIII ст.³, зокрема Г. Федотов датує домонгольським часом⁴, Дж. Феннел більш точно – 1284 роком⁵, натомість Є. Джи-

¹ А. В. ЛАУШКИН, ‘К проблеме почитания княгини Ольги и князя Владимира в домонгольское время’, *Труды Отдела древнерусской литературы*, отв. ред. Н. В. ПОНЫРКО, Санкт-Петербург (Наука), 2014, т. 63, с. 45.

² Г. ПОДСКАЛЬСКИ, *Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.)*, изд-е второе, исправленное и дополненное для русского перевода; перев. А. В. НАЗАРЕНКО, под ред. К. К. АКЕНТЬЕВА, Санкт-Петербург (Византинороссика), 1996, с. 27; Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Христианские культы и реликвии древнего Киева (конец X – первая треть XIII в.): монография*, науч. ред. Н. Н. НИКИТЕНКО, О. (Астропринт), 2019, с. 420; В. РИЧКА, *Княгиня Ольга*, К. (Видавничий дім “Альтернативи”), 2004, с. 206.

³ В. РИЧКА, *Op. cit.*, с. 217.

⁴ Г. П. ФЕДОТОВ, *Святые Древней Руси*, предисл. Д. С. ЛИХАЧЕВА и А. В. МЕНЯ; коммент. С. С. БЫЧКОВА, Москва (Московский рабочий), 1990, с. 91.

⁵ J. FENNEL, ‘When Was Olga Canonized?’, *Christianity and the Eastern Slavs*, Berkley, 1993, vol. 1: *Slavic Cultures in the Middle Ages*, ed. by V. GASPAROV, O. RAYEVSKY-HUGHES, p. 77–82.

джора зазначає, що “достеменно не відомо, коли саме було прославлено видатну київську правительку”⁶.

Причислення Ольги до лику святих датують, як правило, відштовхуючись від часу появи імені княгині в Місяцесловах⁷. Однак, внесення святого в Місяцеслов не було обов’язковим. Наприклад, у фресковому розписі Софії Київської маємо іконографічні зображення свв. Поліхронії, Харлампія та Ефіопа, імена яких не збереглися у руських місяцесловах⁸. Однак, вже тексти XI ст. – “Повість временних літ” та “Похвала князю Володимирі” називають Ольгу блаженною. Для перших же століть християнства в українській культурі ‘блаженство’, ‘благовірність’ і ‘святість’ явно не розрізняли, ці поняття були синонімічними⁹. Тому появу житійної літератури про Ольгу І. Срезневський відносив до 1078 р.¹⁰

Для релігійної свідомості неофітів доби Середньовіччя факту хрещення було цілком достатньо для спасіння, для здобуття життя вічного, набуття нової, позаземної сутності, що власне і визначає святість. Так, охрестивши Ольгу, патріарх промовляє до неї словами: “Чадо вѣрное . въ Христа крѣстилася еси и въ Христа вблечеса . и Христось съхранить тя . якож съхрани Єноха в пѣрвыя роды”¹¹. Княгиня Ольга є першою достеменно відомою київською княгиною, що охрестилася і залишилася вірною християнству до кінця земного життя, заповівши поховати себе за хрести-

⁶ Є. ДЖИДЖОРА, ‘Перші гімнографічні твори Київської Русі’, [в:] Е. В. ДЖИДЖОРА, *Исследования по средневековой литературе XI–XV вв.: сборник научных работ*, науч. ред. А. В. АЛЕКСАНДРОВ, О. (Астропринт), 2012, с. 106; Є. ДЖИДЖОРА, ‘Особливості символізації образів святих князів у київоруській гімнографії’, [в:] Е. В. ДЖИДЖОРА, *Исследования по средневековой литературе XI–XV вв.: сборник научных работ*, науч. ред. А. В. АЛЕКСАНДРОВ, О. (Астропринт), 2012, с. 124.

⁷ О. В. ЛОСЕВА, *Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII – первой трети XV века*, Москва, 2009, с. 146–154.

⁸ Н. М. НІКІТЕНКО, В. В. КОРНІЄНКО, ‘Уславлення родини Володимира Великого у фресках княжих хорів Софії Київської’, *Из Киева по всей Руси: збірник матеріалів наукової богословсько-історичної конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі-України*, [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського ЕПФАНІЯ (ДУМЕНКА) та прот. ВІТАЛІЯ КЛОСА], К., 2013, с. 157.

⁹ П. И. ГАЙДЕНКО, ‘Когда князь становится святым? Несколько наблюдений о феномене святости древнерусских князей XI–XIII вв.’, *Палеороссия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях: научный журнал*, Санкт-Петербург (Изд-во СПбПДА), 2020, вып. 1 (12): *Св. Александр Невский и его эпоха в духовной культуре России*, с. 83.

¹⁰ И. И. СРЕЗНЕВСКИЙ, *Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.): общее повременное обозрение*, Санкт-Петербург, 1872, с. 18.

¹¹ *Полное собрание русских летописей (далі – ПСРЛ)*, т. 2: *Ипатьевская летопись*, 2-е изд., Москва (Языки славянской культуры), 2001, стб. 50.

янським обрядом: “и бѣ заповѣдала Ѡлга . не творити трызны над собою . бѣ бо имущи прозвутера . и тѣ похорони бл[а]жену Ѡлгу”¹².

Де саме була похована Ольга – не відомо. На думку Г. Сапожникової, Ольгу поховали у збудованій нею церкві св. Миколи на Аскольдовій могилі¹³, що мало ймовірно, адже ця церква на сьогодні “існує” лише у пізньосередньовічних текстах. Н. Верещагіна припускає, що княгиня була похована десь на території князівської резиденції¹⁴. Припущення вірогідне, якщо припустити, що саме на території резиденції вже був християнський храм. Вірогідніше, Ольга була похована при єдино відомій тогочасній церкві св. Іллі в Києві.

Упродовж 991–996 рр. Володимир Великий будує в Києві Десятинну церкву св. Богородиці. За аналогією до константинопольської церкви св. Апостолів, Десятинна мала стати храмом-усипальною київських князів¹⁵. Першим актом поховання / перепоховання в Десятинній церкві і стало перенесення туди останків княгині Ольги Володимиром Великим. Проложне житіє Ольги, що оповідає про цю подію, не вказує дати, натомість низка дослідників¹⁶ вбачає перенесення останків княгині у літописному повідомленні під 1007 р.: “Принесени с[вя]ттии въ с[вя]тую Б[огороди]цю”¹⁷. Є. Голубінський відмічав, що перенесенням останків княгині Ольги в Десятинну церкву, Володимир робив крок до її майбутньої канонізації¹⁸. Відтак, на думку Н. Верещагіної, перепоховання Ольги “стало першою церемонією перенесення мощей власних київських святих”¹⁹.

Хрещення Ольги в Константинополі²⁰, безумовно, було високо оцінено в Києві, незважаючи на те, що суспільство погано розуміло смисли

¹² ПСРЛ, т. 2, стб. 55–56.

¹³ Г. Сапожникова, Ю. Андрусів, *Святі землі української*, вид. 2-е, випр., Л. (Свічадо), 2018, с. 46.

¹⁴ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 420.

¹⁵ Д. С. ГОРДІЄНКО, ‘Десятинна церква в киеворуській культурі’, *Климентовський збірник. Матеріали VI Міжнародної конференції “Церковная археология: Херсонес – город святого Климента” (Севастополь, 2011 г.)*, отв. ред. Т. Ю. ЯШАЕВА, Севастополь (Телескоп), 2013, с. 131.

¹⁶ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 420, 421; МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ), архієпископ Харківський, *История русской церкви*, Санкт-Петербург, 1868, т. 1, с. 86–87; А. Н. НАСОНОВ, *История русского летописания XI – начала XVIII века: Очерки и исследования*, Москва, 1969, с. 22; М. Н. ТИХОМИРОВ, *Русское летописание*, Москва (Наука), 1979, с. 63–64.

¹⁷ ПСРЛ, т. 2, стб. 114.

¹⁸ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *История канонизации святых в Русской Церкви*, Москва, 1903, с. 56, прим. 1.

¹⁹ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 421.

²⁰ Принаймні щодо місця хрещення Ольги, дискусію вважаю безпідставною, позаяк абсолютно всі джерела, без жодного винятку, називають місцем хрещення київ-

християнської віри. Як зазначав Г. Подскальски, київська княгиня своїм хрещенням у Константинополі чітко продемонструвала християнському світу свою духовну спорідненість з імператорською родиною²¹. Ольга здобула велику честь від цесаря Візантії і цього було достатньо, щоб в очах оточення її образ ще більше набув надприродних рис.

Однак, і для поган-русів Ольга, як княгиня, мала сакральний вимір. Насамперед, для середньовічного суспільства ім'я мало сакральний вимір. У скандинавській, поганській традиції ім'я Helga – означало ‘віща’, ‘свята’, цей образ підкріплювався і християнським іменем ‘Олена’, що добре усвідомлював книжник XI ст., який зазначив, що у хрещенні “бѣ же имя еи наречено въ крещении Олена . яко же и древняя цар[и]ца . мати Костянтина”²². Як відомо, прирівнювання до Константина Великого та його матері Олени було одним з базових елементів легітимізації влади в середньовічній Європі, зокрема в династіях Володимировичів та Оттонів. Однак, образ Ольги показує унікальність української традиції, де ця паралель у цілості не була засвоєна, принаймні на перших порах. Н. Верещагіна звернула увагу, що ніде в ранніх українських текстах Ольга не фігурує як “друга Олена” і жодного разу не названа “рівноапостольною”. Натомість у текстах XII–XIII ст. та південнослов'янських пам'ятках XIII – початку XIV ст. ця паралель проводиться і Ольга послідовно прославляється як “нова Олена”²³. Водночас Володимир прославляється як рівноапостольний і “новий Константин” уже в “Слові про закон і благодать” митрополита Іларіона Київського²⁴.

Проте, в неповному, “половинному” засвоєнні зазначеного культу в Україні можна вбачати і вплив візантійської ієрархії, адже Візантія ревно оберігала присвоєння варварами “політичної пари” Константина та Олени. З іншого боку, очевидно, на перших порах як рівноапостольна пара Володимиру прославлялась цариця Ганна Порфирородна²⁵. Цариця померла в

ської княгині Константинополь: Д. С. ГОРДІЄНКО, ‘Княгиня Ольга: дискусія навколо хрещення’, *Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко*, від. ред. д. іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України П. С. СОХАНЬ; упоряд. Д. ГОРДІЄНКО, В. КОРНІЄНКО, К., 2011, с. 31, 36, 38.

²¹ Г. ПОДСКАЛЬСКИ, *Op. cit.*, с. 344.

²² *ПСРЛ*, т. 2, стб. 50.

²³ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 423, 430. Пор.: Є. ДЖИДЖОРА, ‘Перші гімнографічні твори...’, с. 108; Є. ДЖИДЖОРА, ‘Особливості символізації образів святих...’, с. 123, 125; Н. НИКИТЕНКО, ‘Образы княжеской четы крестителей Руси в стенописи Софии Киевской: к проблеме канонизации Владимира’, *1020-ліття хрещення Руси-України – із Києва по всій Русі: Збірник матер. наук.-практ. конф. 21 жовтня 2008 року, КПБА, м. Київ, К., 2008*, с. 279.

²⁴ А. М. МОЛДАВАН, *Слово о законе и благодати Илариона*, К. (Наукова думка), 1984, с. 88–94.

²⁵ Н. М. НИКІТЕНКО, В. В. КОРНІЄНКО, *Op. cit.*, с. 152–168.

1011 р. і була похована в саркофазі в Десятинній церкві, згодом, за літописом, 1015 р. поруч був похований Володимир²⁶: “Розміщення саркофазів у центрі храму, очевидно, було передбачено самим Володимиром при похованні Ганни й ініціювало пошанування княгині як святої одразу після її смерті”²⁷.

Поява імені Ольги в “Слові про закон і благодать” Іларіона є дискусійним питанням. У тексті другої половини XV ст. Ольга і Володимир прославляються разом як рівноапостольні: “Ты же съ бабою твоею Ольгою принесъша крестъ от новааго Иерусалима, Константина града, и сего по всеи земли своеи поставивша, утвердиста веру”²⁸. Проте в іншій редакції XV–XVI ст., що походить, як вважається, від більш давнього списку, взагалі ім’я Ольги не згадується²⁹. Низка дослідників, зокрема Н. Нікітенко³⁰ та Н. Верещагіна³¹, вважають, що ім’я княгині було вписано в текст пізніше. Якщо це так, є підстави вважати, що твір Іларіона був написаний у часі, близькому до Володимира, за життя якого здійснювалась глорифікація княжого подружжя – хрестителів України-Русі, що, за концепцією Н. Нікітенко, відображено і в стінописі Софії Київської³². Припускається, що за життя Володимира була складена повість про хрещення князя, яка включала похвалу йому та його порфирородній дружині Ганні³³. Таким чином, слідом за Н. Нікітенко³⁴, першу редакцію твору Іларіона можна датувати 1022 р. Не виключено, що й друга редакція – зі згадкою княгині Ольги – була створена з часом самим же Іларіоном.

П. Гайденок слушно відмічає, що почитанню князів сприяв факт співвідношення їхнього служіння царському і божественному, тому вже “в силу свого становища князь міг в очах книжника володіти сакральною силою ще за життя”³⁵. Уславлення роду Володимира Великого чітко прослідковується у фресковому розписі Софії Київської³⁶. Однак, надприродне, сакральне розуміння влади притаманне й поганським релігіям. Божественне походження владних родів, зафіксоване на всьому просторі Європи, зумовлювало й надприродні можливості представників влади, а також їхню

²⁶ ПСРЛ, т. 2, стб. 114, 115.

²⁷ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 435.

²⁸ А. М. МОЛДАВАН, *Op. cit.*, с. 48.

²⁹ *Ibid.*, с. 20, 155.

³⁰ Н. НИКИТЕНКО, ‘Образы княжеской четы...’, с. 279.

³¹ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 425.

³² Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика*, К. (Слово), 2004, с. 353 та ін.

³³ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 432.

³⁴ Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия...*, с. 293–295, 297.

³⁵ П. И. ГАЙДЕНКО, *Op. cit.*, с. 84, 87.

³⁶ Н. М. НИКИТЕНКО, В. В. КОРНІЄНКО, *Op. cit.*, с. 152–169.

систему прав, що відобразилось зокрема і в “Слові про закон і благодать” Іларіона у вживанні терміна ‘каган’ до київського князя³⁷. Тому для Володимира святість Ольги визначалась й належністю до одного роду, до його предків, що послідовно підкреслюється в літописі³⁸. Очевидно, саме з цього мотиву Ярослав Мудрий у 1044 р. переніс останки своїх стриїв Олега та Ярополка у Десятинну церкву, попередньо їх охрестивши³⁹. Абсолютно неканонічний обряд хрещення останків був потрібний для дотримання зовнішньої форми, адже вони належали до роду Ярослава і тим самим визнавались “божественними”. Якщо під святістю розуміти зв’язок між земним і Таєною божественності, потусторонньою Реальністю, підвищення над землею реальністю⁴⁰, то образ святості християнської і поганської багато в чому подібний, що, безумовно, сприяло сприйняттю святості “межових” історичних постатей, насамперед Ольги та Володимира, у просторі української культури.

Тому для середньовічного книжника було цілком природно зобразити в житійній літературі з усіма деталями криваві й жорстокі помсти княгині Ольги над древлянами. Княгиня не просто чинить помсту – вона демонструє надприродні властивості, і, як жінка, перемагає древлян своєю мудрістю⁴¹. У концепті “мудрості” християнство й поганство знайшли точки дотику. ‘Мудрість’ була однією з базових категорій влади у Візантії⁴², очевидно і в Княжій Україні. Яків Мніх робить особливий наголос на мудрості княгині, яка “не вѣдѣ тѣломъ жена сущи, мужеску мудрость имѣючи”⁴³. Подібно літописець прирівнює подорож Ольги в Константинополь до подорожі цариці Савської до Соломона в Єрусалим. Таким чином, прийнявши Христа, Ольга й знаходить істинну мудрість, якою є Христос-Премудрість⁴⁴.

У помстах княгині Ольги дослідники вбачали й охоронний, захисний момент. Так, у першій помсті княгиня уберегла Київ від осквернення

³⁷ Див.: Д. ГОРДІЄНКО, ‘Сакралізація влади в “Слові про закон і благодать” Іларіона’, *Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Збірник наукових праць*, вип. 3 (2010): 151–166.

³⁸ Наприклад, *ПСРЛ*, т. 2, стб. 94.

³⁹ *ПСРЛ*, т. 2, стб. 143.

⁴⁰ А. МЕНЬ, ‘Возвращение к истокам’, [в:] Г. П. ФЕДОТОВ, *Святые Древней Руси*, предисл. Д. С. ЛИХАЧЕВА и А. В. МЕНЯ, коммент. С. С. БЫЧКОВА, Москва (Московский рабочий), 1990, с. 20–21.

⁴¹ А. Ю. КАРПОВ, *Княгиня Ольга*, 2-е изд., Москва (Молодая гвардия), 2012, с. 102.

⁴² Д. С. ГОРДІЄНКО, “‘Мудрість’ у системі чеснот візантійського імператора”, *Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Збірник наукових праць*, вип. 8 (2016): 35–45.

⁴³ А. А. ЗИМИН, ‘Память и Похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку’, *Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР*, вып. 37 (1963): 69.

⁴⁴ *ПСРЛ*, т. 2, стб. 50–51.

свого, сакрального простору ногами чужинців, скинувши древлянське посьольство в яму прямо з човна, не давши їм навіть ступити на київську землю; під час другої помсти княгиня “очистила” сакральний простір Києва спаленням древлянських послів у лазні⁴⁵. Відтак, у київському соціумі XI ст., все ще сповненому поганських уявлень і смислів, Ольга могла сприйматись і як заступниця, що корелювало її образ з християнським уявленням про Богородицю-Заступницю. Космічною постаттю зображується Ольга і в спаленні за допомогою птахів Іскоростеня⁴⁶. Птахи у багатьох релігіях (зокрема у християнстві) часто виступають посередниками між земним і Небесним, тим самим Ольга демонструє свою владу над своєрідним “мезо-космосом”, що мало сприяти сакральному, надземному сприйняттю постаті княгині київськими книжниками. І лише з часом помсти Ольги втрачають первісний смисл і набувають сюжету контрасту поганського і християнського життя княгині, як то інколи подається в історіографії⁴⁷.

В основу опрацювання культу Ольги в українській культурі був покладений факт перенесення останків княгині в Десятинну церкву, що в уявленні книжників, супроводжувалося проявленням чуда і фактом нетлінності останків. Прояви чудес і є головною підставою для канонізації святого⁴⁸. Яків Мніх у “Пам’яті і похвалі Володимиру”, пишучи про нетлінність останків, ставить нетлінність у залежність від чуда: “И есть гробъ блаженя Олгы и наверху гроба оконче створено и туда видити тѣло блаженя Олгы лежаще цѣло. Да иже с вѣрою придетъ, отворится оконче и видить честное тѣло, лежаще цѣло и дивяся чюду таковому, толико лѣтъ въ гробѣ лежащую тѣлу не разрушимуся”⁴⁹. Факт нетлінності не є сам по собі, він відкривається лише як чудо, що й має свідчити про святість княгині.

Водночас перенесення останків однозначно супроводжувалося встановленням церквою дня упокоєння княгині – як дня її пошанування. На думку А. Лаушкіна, на день кончини Ольги 11 липня в Києві відправлялись панихиди. Розвиваючи свою концепцію, дослідник припускає приурочення до дня пам’яті Ольги закладення Успенського собору Києво-Печерського монастиря (1077 р.) та укладення миру між Ярославичами та Всеславом Брячиславичем (1067 р.)⁵⁰.

Таким чином при Десятинній церкві мав бути опрацьований і перший житійний текст Ольги, що ліг в основу проложного житія⁵¹. До літо-

⁴⁵ А. Ю. КАРПОВ, *Op. cit.*, с. 93–95; И. Я. ФРОЯНОВ, *Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы*, Москва; Санкт-Петербург, 1995, с. 65–66.

⁴⁶ А. Ю. КАРПОВ, *Op. cit.*, с. 106–107.

⁴⁷ *Ibid.*, с. 98–99.

⁴⁸ Г. П. ФЕДОТОВ, *Op. cit.*, с. 37.

⁴⁹ А. А. ЗИМИН, *Op. cit.*, с. 69.

⁵⁰ А. В. ЛАУШКИН, *Op. cit.*, с. 50–51.

⁵¹ Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *Op. cit.*, с. 42; МАКАРИЙ (БУЛГАКОВ), архиепископ Харьков-

писного періоду відносив появу житійної “Повісті про хрещення і кончину княгині Ольги” О. Шахматов⁵². Ця повість, якщо дійсно існувала, могла бути створена винятково при скрипторії Десятинної церкви⁵³.

Таким чином, є підстави віднести вже до першої половини XI ст. створення першої редакції *Служби* княгині Ользі⁵⁴, авторство якої найімовірніше належить освіченому греку⁵⁵. У цьому плані заслуговує на увагу думка Ш. Гріффіна, згідно якої, Ольга-християнка – це “літературний персонаж, створений із пісень, молитов і літургичних читань”⁵⁶. На думку дослідника, у *Похвалі* Ользі, записаному в *Літописі* під 969 роком, княгиня “була введена у сонм усіх святих і одночасно представлена як предтеча християнства (різдво св. Йоанна Предтечі), просвітитель (св. Йоанн Златоуст), захисник істинної віри (Торжество православ’я) і свята цариця-мати (свято свв. Константина та Олени)”. Таким чином, “оспівуючи княгиню словами із розглянутих богослужбових читань, книжники чітко заявили про її місце в історії України. В їхніх очах Ольга була святою і заслуговувала похвали з використанням тих самих фраз і тих самих маркерів літургичного престижу, які використовувались під час святкового поминання її попередників”⁵⁷.

Однак відсутність образу княгині в розписі Софії Київської, зокрема світського циклу⁵⁸, дає підстави вважати, що книжне, церковне пошану-

ський, *Op. cit.*, т. 1, с. 85–88; А. А. ШАХМАТОВ, *Разыскания о древнейших русских летописных сводах*, Санкт-Петербург, 1908, с. 468–469.

⁵² А. А. ШАХМАТОВ, *Op. cit.*, с. 113–116.

⁵³ А. Насонов також припускав, що спершу *Житіє* Ольги розроблялось при Десятинній церкві, а з побудовою Софії Київської було розвинене при софійському скрипторії: А. Н. НАСОНОВ, *Op. cit.*, с. 23.

⁵⁴ ‘Кирилла мниха канон и стихиры на память преподобной княгини Ольги, бабы Владимира’, [в:] Н. К. НИКОЛЬСКИЙ, ‘Материалы для истории древнерусской духовной письменности’, *Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук*, Санкт-Петербург, 1907, т. 82, № 4.

⁵⁵ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 424; Н. С. СЕРЕГИНА, *Песнопения русским святым: По материалам рукоп. певч. кн. XI–XIX вв. “Стихирарь месячный”*, Санкт-Петербург, 1994, с. 62–63; Е. А. ОСОКИНА, ‘Древнейшие тексты, посвященные святой княгине Ольге’, *Вестник РГНФ*, № 3 (2000): 177–178.

⁵⁶ Ш. ГРИФФИН, “‘Аки деньица предь слнцемь’”: литургический образ княгини Ольги в Повести временных лет’, *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*, № 1 (2020): 101.

⁵⁷ *Ibid.*, с. 107.

⁵⁸ Спроби С. Висоцького [С. А. ВЫСОЦКИЙ, ‘Живопись башен Софийского собора в Киеве’, *Новое в археологии Киева*, К. (Наукова думка), 1981, с. 234–264; С. А. ВЫСОЦКИЙ, *Светские фрески Софийского собора в Киеве*, К. (Наукова думка), 1989, с. 113–211, та низка інших], підтримані деякими вченими [наприклад, А. Ю. КАРПОВ, *Op. cit.*, с. 185], пов’язати два сюжети розписів сходових веж Софійського собору з княгинею Ольгою на сьогодні є історіографічним казусом, коли в одно-

вання почало розроблятися не раніше часу правління Ярослава Мудрого. Н. Нікітенко таким вододілом пошанування Ганни та Ольги кладе 1043 р. – останній похід русі на Царгород, після поразки в якому Візантія змусила Ярослава відмовитися від династичних посягань на константинопольський трон⁵⁹. Подібно А. Поппе⁶⁰ та О. Назаренко⁶¹ відмічають “зумисне замовчування” Ганни з часів Ярослава. Таким чином, можна погодитися, що з часом ім’я Ганни було замінено іменем Ольги⁶², думаю, вже за правління Ярослава Мудрого. Як наслідок, “заслуги княгині Ганни були переадресовані княгині Ользі, що зайняла місце Ганни в традиційному для християнської культури парному пошануванні вінценосних хрестителів новонавернених народів”⁶³.

У цьому контексті заслуговує на увагу думка О. Сирцової, згідно якої, літописна “Повість про хрещення княгині Ольги” була створена в часи правління Ярослава Мудрого. Точніше, дослідниця відносить час написання *Повісті* до часу спорудження Софії Київської, наголошуючи, що саме на початку XI ст. “у колі київських книжників розвинувся великий інтерес до образу царя Соломона, вважаючи на його взірцеву для Ярослава роль у будівництві Єрусалимського храму (III книга Царств, 6; Книга Параліпом, 3), а також на пов’язану з ним біблійну тему Софії-Премудрості”⁶⁴. Навіть якщо собор був збудований Володимиром⁶⁵, в українській культурі тема ‘мудрості’ розвивалась, очевидно, в часи Ярослава, що чітко акцентовано в статті 1037 р. про заснування бібліотеки при Софійському соборі в Києві: “бо полза бываесть человеку *wt* оучения книжнаго . книгами бо кажеми и оучим єсми пути покаянию и мудрость бо *wb*рѣтаемь”⁶⁶. Відтак

му випадку за Ольгу прийнято візантійського євнуха, а в другому – Ганну Порфирородну [Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия...*, с. 120, 174]. Припущення Д. Айналова, М. Смірнова та інших дослідників щодо можливості зображення княгині Ольги на втрачених фресках Софії Київської так і залишаються припущеннями.

⁵⁹ Н. М. НИКИТЕНКО, ‘Остання русько-візантійська війна 1043 р.: причини і наслідки’, *Наукові записки НаУКМА*, т. 9: Спеціальний випуск, ч. 1 (1999): 133.

⁶⁰ А. ПОППЕ, ‘Феофана Новгородская’, *Новгородский исторический сборник*, Санкт-Петербург; Новгород, 1997, вып. 6 (16), с. 115–116.

⁶¹ А. В. НАЗАРЕНКО, *Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв.*, Москва (Языки русской культуры), 2001, с. 449.

⁶² Н. НИКИТЕНКО, ‘Образы княжеской четы...’, с. 279; Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 436.

⁶³ Н. НИКИТЕНКО, ‘Образы княжеской четы...’, с. 279; Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 436.

⁶⁴ О. СИРЦОВА, ‘Повість про хрещення княгині Ольги в культурі Русі XI ст.’, *Київська старовина*, № 1/2 (1997): 160.

⁶⁵ Обґрунтування цієї концепції див.: Н. Н. НИКИТЕНКО, *Русь и Византия...*

⁶⁶ *ПСРЛ*, т. 2, стб. 140.

О. Сирцова припускає, що автором “Повісті про хрещення княгині Ольги” та пасажу про заснування Софійської бібліотеки був не хто інший, як Ярослав Мудрий⁶⁷.

З часу правління Ярослава, себто по смерті Володимира Великого, культ Володимира та Ольги починає розроблятися як парний, що загалом характерно для східнохристиянської тогочасної культури. Цьому сприяв вироблений образ Ольги як “предтечі” Володимира, і надалі її святість буде визначатись насамперед через прийняття онуком християнства та хрещення держави. І лише з XIII ст. Ольга здобуває власне, самостійне пошанування, що відобразилось і в створенні окремої житійної літератури, присвяченої княгині Ользі⁶⁸.

Таким чином, чин княгині Ольги, як предтечі хрестителя України-Русі князя Володимира⁶⁹: “Си бысть предътекущая хрестьянской земли”⁷⁰, присутній як у середньовічній, так і ранньомодерній агіографії княгині. У цьому контексті Ш. Гріффін вбачає текстуальне запозичення з Богородичних гімнів: “Ольга – «благословенна в руських жонах», позаяк вона – предок князя Володимира, який навертає Русь у християнство. «Радуйся, Маріє» передає те саме поняття. Діва «благословенна серед жінок», тому що вона «народила спасителя наших душ»⁷¹, фактично ж, Ольга – це “слов’янська Марія”⁷². Відтак, і в історіографії у контексті поширення християнства на українських землях найбільшою заслугою Ольги визнається факт особистого хрещення княгині, першого випадку правительки християнки в історії Княжої України⁷³. Яків Мніх розширює сакральний список добродіянь Ольги і приписує княгині, подібно до св. Олени, принесення в Київ Чесного Хреста із Константинополя – нового Єрусалима: “възвратися в землю Рускую, в домъ свои къ людемъ своимъ съ радостію великою, освѣщена духомъ и тѣлом, несущи знамение Честнаго Креста”⁷⁴. Кирило Турівський додає й такі епітети, як “праматір князів руських” та “богомудра”⁷⁵. Очевидно, ці епітети прикладались до княгині й раніше.

⁶⁷ О. СИРЦОВА, *Op. cit.*, с. 161.

⁶⁸ З. А. ГРИЦЕНКО, ‘Агиографические произведения о княгине Ольге’, *Литература Древней Руси: Сб. научных трудов*, Москва, 1981, с. 35.

⁶⁹ Л. МЮЛЛЕР, ‘Рассказ “Повести временных лет” 955 г. о крещении Ольги’, [в:] Л. МЮЛЛЕР, *Понять Россию: историко-культурные исследования*, сост. Л. И. САЗОНОВА, авториз. пер. с нем., Москва (Прогресс-Традиция), 2000, с. 54.

⁷⁰ *ПСРЛ*, т. 2, стб. 56; див. також: *ПСРЛ*, т. 21: *Книга Степенная царского родословия*, Санкт-Петербург, 1908, ч. 1, с. 5.

⁷¹ Ш. ГРИФФИН, *Op. cit.*, с. 102.

⁷² *Ibid.*, с. 104.

⁷³ Г. САПОЖНИКОВА, Ю. АНДРУСІВ, *Op. cit.*, с. 43; Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 422; А. Ю. КАРПОВ, *Op. cit.*, с. 5.

⁷⁴ А. А. ЗИМИН, *Op. cit.*, с. 69.

⁷⁵ Див.: ‘Кирилла мниха канон...’, с. 88–94.

Цій же меті – “охристянення” святості мали слугувати й “додаткові повідомлення” *Проложеного життя*, найвірогідніше додані пізніше. Факту власного хрещення вже не вистачало, тому в текст життя були додані епізоди боротьби Ольги з поганством, коли вона знищувала ідолів та руйнувала капища. Як наслідок, у ранньомодерній традиції особисте Ольжине хрещення вже мислилось як хрещення державне⁷⁶.

Очевидно, Н. Верещагіна права, що подібно до Володимира, жодного акту канонізації Ольги не було⁷⁷. З цього приводу Г. Федотов відмічав, що “на Русі, як, проте, і в усьому християнському світі, народне пошанування зазвичай (хоча і не завжди) передує церковній канонізації”. Водночас “вузько місцеві форми церковної канонізації часто наближаються до народної, позаяк встановлюються інколи без належного дозволу церковної влади”⁷⁸. Таким чином, церковне пошанування княгині Ольги розвинулося з традиції її місцевого, українського, більш вузько – київського пошанування. Отже, і внесення імені княгині в Місяцеслови відбулося не з акту церковної канонізації, а за правом традиції.

Попри те, що культ Ольги виник і розвивався в Києві, формально немає підстав вважати пошанування княгині місцевим – київським культом, адже на той час церква не розділяла місцеве та загальноцерковне прославлення святого: “Ступінь пошанування святого визначався не тим, на якому рівні проголошувалось про його святість, а численними іншими обставинами: особистою «популярністю» святого...; політичним і канонічним впливом його пошанувувачів, що докладали зусилля у справі прославлення свого Небесного покровителя; політичними, морально-етичними і канонічними потребами християнського соціуму, що просив церкву про прославлення подвижника; інтересами священної та політичної ієрархії тощо”⁷⁹.

Таким чином, становлення культу св. княгині Ольги можна впевнено віднести до часів правління князя Володимира Великого, однак початок літературного та церковного його опрацювання датується, найвірогідніше, лише часами правління в Києві Ярослава Мудрого. На XII ст. можна відмітити поширення культу Ольги на всьому просторі Київської митрополії, тоді ж з’являється ім’я ‘Ольга’ і в князівському іменослові – так звали, наприклад, доньок Василька Володаровича та Юрія Долгорукого⁸⁰. Упро-

⁷⁶ Н. СІНКЕВИЧ, “*Патерикон*” *Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам’яток*, К. (Видавець Олег Філюк), 2014, с. 267.

⁷⁷ Н. ВЕРЕЩАГИНА, *Op. cit.*, с. 421.

⁷⁸ Г. П. ФЕДОТОВ, *Op. cit.*, с. 34.

⁷⁹ П. И. ГАЙДЕНКО, *Op. cit.*, с. 89.

⁸⁰ Л. В. ВОЙТОВИЧ, *Княжа доба на Русі: портрети еліти*, Біла Церква (Вид. О. В. Пшонківський), 2006, с. 292, 547; А. Ф. ЛИТВИНА, Ф. Б. УСПЕНСКИЙ, *Выбор имени у русских князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропоники*, Москва (Индрик), 2006, с. 177, 178 та ін.

довж перших століть культ Ольги розвивається як парний з пошануванням її онука – Володимира Великого, і лише з XIII ст. стає самостійним, хоча на практиці й далі культу Володимира та Ольги поєднуються. Водночас немає достатніх підстав для визначення часу офіційної, церковної канонізації княгині, очевидно його й не було. Залишається дискусійним і час становлення та розвиток іконографії княгині, в якій українська та російська традиції, на відміну від іконографії Володимира, абсолютно різні. Тим самим історія зі становлення культу Ольги проливає світло і на ранню історію формування з усіма особливостями богослужбової практики Київської Церкви та глибину й шляхи засвоєння християнського віровчення в середньовічному просторі Східної Європи, зокрема в колі правлячої та культурної еліти Княжої України.